

Original Research Article

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या शिक्षण पद्धतीचे स्वरूप आणि शैक्षणिक तत्त्वज्ञान

प्रा. डॉ. प्रशांत बालासाहेब चव्हाण

विभाग प्रमुख, शारीरिक शिक्षण विभाग, शहीद भगतसिंग महाविद्यालय, किल्लारी ४१३५१६ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: chavanprashnt82@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 27 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

सारांश

या लेखात गांधीजींचे शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान विशद केले आहे, तसेच गांधीजींनी वर्ध्यात स्थापन केलेल्या नवीन शिक्षण पद्धतीचे स्वरूप आणि तेथील सद्यस्थिती व शैक्षणिक उपक्रमांचे वर्णन केले आहे. यामध्ये हात, मेंदू आणि हृदयाच्या माध्यमातून बालकाचा सर्वांगीण विकास, गांधीजींच्या शैक्षणिक तत्त्वज्ञानाची दूरदृष्टी पद्धत, याचे वर्णन करण्यात आले आहे. या लेखात सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की, सध्याच्या काळात शैक्षणिक समस्या, रोजगाराच्या समस्या, मूल्ये आणि शिस्त यांचा उल्लेख केला आहे. येथे अध्यापन आणि शिकण्याचा परस्परसंवाद शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यात सतत होत असतो. नई तालीम विद्यालय आनंद निकेतन हे समाज आणि व्यावहारिक जीवनाशी जोडलेले आहे, इतर शाळांप्रमाणे ते पुस्तकी ज्ञानासह व्यावहारिक आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण देते. नई तालीमच्या शाळेची संस्कृती अमूर्त, रचनात्मक आणि उपयोजन या तीनही प्रकारच्या अध्यापन प्रक्रियेवर आधारित आहे ज्याद्वारे विद्यार्थी शिकतात. नई तालीमच्या अभ्यासक्रमांतर्गत, स्थानिक आणि भौगोलिक गरजांना अनुरूप उपदेशात्मक हस्तकलेद्वारे मूलभूत हस्तकला शिकवल्या जातात. या नव्या जगाच्या गरजेनुसार गांधीजींची नवी शिक्षणपद्धती नव्या पद्धतीने राबवण्याची गरज आहे. शिकवण्याची पद्धत व्यावहारिक आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थी स्वयंशिस्तीवर भर देण्यात आला आहे. नई तालीम शिकवण्याच्या पद्धतीच्या पूर्वीच्या संकल्पनेसह, सध्याच्या काळासह तिचे स्वरूप तपशीलवार वर्णन केले आहे.

महात्मा गांधींचे शिक्षण तत्त्वज्ञान

सर्वप्रथम गांधीजींनी भारतीय जीवन डोळ्यासमोर ठेऊन पर्यावरणाला अनुसरून अशी शिक्षण योजना मांडली, जी अमलात आणल्यास भारतीय समाजात नवसंजीवनी येण्याची शक्यता आहे. गांधीजी मनाने आदर्शवादी होते. गांधीजी

भारतीय शिक्षणाला सुंदर वृक्ष म्हणत असत. त्यामागचे कारण असे की, गांधींनी भारतातील शिक्षणाबद्दल जे वाचले होते त्यावरून त्यांना असे आढळून आले होते की भारतातील शिक्षण हे सरकारपेक्षा समाजाच्या नियंत्रणाखाली आहे. गांधीजींनी शैक्षणिक क्षेत्रातही विशेष योगदान दिले आहे. शोषणमुक्त समाजाची स्थापना करणे हा त्यांचा मूळ मंत्र होता, त्यासाठी प्रत्येकाला शिक्षित केले पाहिजे कारण शिक्षणा अभावी सुदृढ समाज निर्माण होऊ शकत नाही. गांधीजी यांनी शिक्षणाची उद्दिष्टे व तत्त्वे स्पष्ट केली आणि प्राथमिक शिक्षण योजना हे मूर्त स्वरूप आहे. हे त्यांच्या शिक्षणाच्या तत्त्वज्ञानातील मूळ स्वरूप होते. त्यामुळे त्यांचे शिक्षणविषयक तत्त्वज्ञाना मुळे ते शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून समाजासमोर आपली भूमिका मांडताना दिसतात. शिक्षण क्षेत्रातील त्यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. त्यांचा असा विश्वास होता की भारतातील मुलांना 3H शिक्षण म्हणजेच हेड, हँड, हार्ट शिक्षण दिले पाहिजे. शिक्षणाने त्यांना स्वावलंबी बनवले पाहिजे जेणे करून ते देशाच्या बळकटीकरणामध्ये योगदान देऊ शकतात. गांधीजींच्या शिक्षणाशी संबंधित विचार हे त्यांच्या सामान्य तत्त्वज्ञानाचे कार्यात्मक स्वरूप आहे. त्यांचे शैक्षणिक तत्त्वज्ञान जीवशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र आणि तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे. शिक्षणाची उद्दिष्टे, अभ्यासक्रम, शिकवण्याची पद्धत, आर्थिक व्यवस्था इत्यादी सर्व त्यांच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित आहेत.

गांधीजींच्या मते शिक्षणाचा अर्थ

मुलाच्या आणि माणसाच्या शरीरात, मस्तीष्क आणि आत्म्या मध्ये आढळणाऱ्या उत्तम गुणांचा सर्वांगीण विकास व्हावा. त्यामुळे बालकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक गुण विकसित करावे लागतात. नई तालीम राष्ट्रीय सभ्यता आणि संस्कृतीच्या जवळ आहे. त्याच वेळी, ते सामुदायिक जीवनाच्या मूलभूत व्यवसायांशी संबंधित होते आणि एखाद्या व्यक्तीने शिकलेल्या मूलभूत कौशल्याच्या आधारावर आपले जीवनाचा उदरनिर्वाह करू शकते. त्यामुळे हे शिक्षण आपल्या जीवनाच्या पायाभूत सुविधावर आधारित किंवा जीवनाशी निगडित होते, म्हणून त्याला नयी तालीम किंवा मूलभूत शिक्षण असे नाव देण्यात आले.

नई तालीम (नवीन प्रशिक्षण)

नई तालीम ही अतिशय महत्त्वाची आणि मौल्यवान आहे. याला वर्धा योजना, नई तालीम, किंवा मूलभूत प्रशिक्षण आणि मूलभूत शिक्षण या नावांनी देखील ओळखले जाते. गांधीजींनी 1937 मध्ये नई तालीम ची योजना तयार केली. ज्याला राष्ट्राव्यापी स्वरूप द्यावयाचे होते. त्यांचे हे शैक्षणिक विचार शिक्षणतज्ञांच्या समकालीन विचारांशी जुळत नव्हते, त्यामुळे सुरुवातीला त्यांच्या विचारांना विरोध झाला. गांधीजींनी जीवनातील सत्याचा शोध आणि दीर्घकाळापर्यंत विचारांचे सखोल मंथन करून राष्ट्र उभारणीसाठी सक्रिय प्रयोग केल्यामुळे नवीन शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान आणि प्रक्रिया उदयास आली. ते केवळ भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण मानव समाजाला नवी दिशा देण्यास सक्षम होते. आज परिस्थिती अशी आहे की, शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक दृष्टीकोनातून भारत पुन्हा पाश्चिमात्य साम्राज्यवादाच्या प्रभावाखाली घसरत चालला आहे.

नई तालीम शिक्षण पद्धतीची मूलभूत तत्त्वे

- मूलभूत शिक्षण अभ्यासक्रमाचा कालावधी 7 वर्षे आहे.
- 7 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुला- मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जावे.

- शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा आहे.
- मुला- मुलींसाठी हिंदी भाषेचा अभ्यास अनिवार्य आहे.
- संपूर्ण शिक्षण मूलभूत हस्तकलेशी, जीवनाशी संबंधित आहे.
- शिक्षण आशा प्रकारे दिले पाहिजे की निवडलेल्या कलाकुसरीचे शिक्षण देऊन चांगल्या कारागिराला स्वावलंबी बनवले पाहिजे.
- हस्तकला शिक्षण अशा प्रकारे दिले पाहिजे की मुलाला त्याचे सामाजिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व समजेल.
- शारिरीक श्रमाला महत्त्व देण्यात आले जेणेकरून शिकलेल्या हस्तकलेतून, शिक्षणातून उदरनिर्वाह करता येईल.
- शिक्षणाचा मुलांचे जीवन, घर, गाव आणि ग्रामीण उद्योग, हस्तकला आणि व्यवसाय यांच्याशी जवळचा संबंध असावा.
- मुलांनी बनवलेल्या वस्तू ज्या ते वापरू शकतात आणि त्या विकून ते शाळेवर काही पैसे खर्च करू शकतात.
- इयत्ता पाचवीपर्यंत सहशिक्षण आहे आणि मुला- मुलींसाठी समान अभ्यासक्रम ठेवावा.
- इयत्ता सातवी आणि आठवीमध्ये संस्कृत, वाणिज्य, आधुनिक भारतीय भाषा इत्यादींसाठी शिक्षण व्यवस्था आहे.

आपल्या योजनेत धर्माला स्थान न देण्याचे कारण स्पष्ट करताना महात्मा गांधींनी लिहिले आहे - आमच्या वर्धा शिक्षा योजनेत धार्मिक शिक्षणावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे कारण आज शिकवले जाणारे आणि पाळले जाणारे धर्म सुसंवादाच्या ऐवजी संघर्ष निर्माण करतात. त्याच वेळी, मला असे वाटते की मुलांना असे शिक्षण दिले पाहिजे ज्यामध्ये सर्व प्रमुख धर्मांचे सार आहे. धर्मांचे सार केवळ शब्द आणि पुस्तकात सापडत नाही. त्यामुळे मूल हे शिक्षकांच्या दैनंदिन जीवनातच शिकू शकते.

नयी तालीम शाळांमध्ये शिकवले जाणारे विषय

नयी तालीम शाळांमध्ये दिवसाचे ५ तास काम केले जाते. या मध्ये विषय व वेळे नुसार नियोजनबद्ध व्यवस्थित पार पाडले जाते नयी तालीम शाळांमध्ये शिकवले जाणारे विषय मूलभूत हस्तकला, मातृभाषा, संगीत, चित्रकला आणि गणित, सामाजिक अभ्यास आणि सामान्य विज्ञान, शारीरिक शिक्षण प्रत्येक नई तालीम विद्यालयाने वर्षातून 288 दिवस काम करणे अपेक्षित आहे.

नवीन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम

नयी तालीमच्या अभ्यासक्रमात खालील विषय विहित केलेले आहेत. गांधीजींनी मांडलेल्या शिक्षण पद्धतीला मूलभूत शिक्षण प्रणाली म्हणतात. त्याचा अभ्यासक्रम कृतीकेंद्रित आहे. ही शिक्षणपद्धती संपूर्ण मानवाच्या विकासावर म्हणजेच त्याच्या शारीरिक, बौद्धिक आणि आध्यात्मिक शक्तींच्या सर्वोत्तम विकासावर आधारित आहे. या शिक्षण पद्धती अंतर्गत गांधीजींनी खालील विषयांचा अभ्यास सुचवला आहे. कृषी कापूस कताई आणि विणकाम, लाकूडकाम, धातूचे काम, बागकाम, चामड्याचे काम इत्यादीसारख्या नवीन हस्तकला समाजाच्या स्थानिक राहणी मानास अनुकूल असाव्यात. शिक्षण हस्तकेंद्रित असले पाहिजे यावर गांधीजी भर देत असत. त्यामुळे गांधीजींच्या शिक्षणपद्धतीत कलाकुसरीला महत्त्वाचे स्थान आहे. शाळांमध्ये मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम बनवायला हवे यावर गांधीजी भर देत असत कारण ती विचार व्यक्त करण्याचे आणि प्रसाराचे प्रभावी माध्यम आहे. गणित जीवन परिस्थितीशी संबंधित असावे. गणिताच्या विविध प्रक्रिया व्यावहारिक गणित (बीजगणित आणि भूमिती), शिक्षण आणि हस्तकला यांच्याशी संबंधित असाव्यात. दैनंदिन जीवनासाठी गणित हे अत्यंत उपयुक्त आहे. वैयक्तिक आणि सामाजिक गुणांच्या विकासासाठी

मुलांनी इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र आणि आधुनिक पटनाचे ज्ञान घेतले पाहिजे, असे गांधीजी म्हणायचे. मुलांचा वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करण्यासाठी निसर्ग अभ्यास, जीवन विज्ञान, शरीरविज्ञान, आरोग्य विज्ञान, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, खगोलशास्त्र, सामाजिक अभ्यास, महान शोधक आणि शास्त्रज्ञांच्या कथा, कला, संगीत आणि चित्रकला, हिंदी - जिथे मातृभाषा नाही तिथे शारीरिक शिक्षण, व्यायाम आणि खेळ इत्यादी शिकवले पाहिजेत.

शिस्त

गांधीजींनी आत्मनियंत्रणाद्वारे शिस्तीचे समर्थन केले. त्यांनी आत्म- शिस्त किंवा मनुष्याच्या आतून निर्माण होणाऱ्या शिस्तीवर लक्ष केंद्रित केले. आत्म- नियंत्रण, अवलंबित्व आणि आत्मत्याग यातून आत्म- शिस्त निर्माण होते. अहिंसक वर्तनातून हे साध्य होऊ शकते. गांधीजींचे कलाकेंद्रित शिक्षण सामाजिक शिस्तीला प्रोत्साहन देते. त्यामुळे त्यांची शिस्तीची संकल्पना वैयक्तिक नव्हती. ही सामाजिक शिस्तीची संकल्पना होती. त्यांनी शिक्षणातून आदर्श नागरिक घडवण्यावर भर दिला. विद्यार्थ्यांनी देशाचे यशस्वी जबाबदार नागरिक व्हावे अशी त्यांची इच्छा होती.

शिकवण्याची पद्धत

नई तालीमच्या शाळेत, शिक्षकांनी आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित काही गोष्टी जसे की तक्ते, विज्ञान खेळणी, ऊर्जेशी संबंधित किल्ले इ. शिक्षणाच्या शाळेत, शिक्षकांनी क्रियाकलाप आधारित शिक्षण, दृकश्राव्य पद्धती, अवकाशीय संदर्भ, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य, बौद्धिक पातळी परिपक्वता, इच्छा, विषय सामग्रीचे स्वरूप, पद्धत, वेळ, वातावरण, प्रेरणा, शिक्षकांचे वर्तन, तोंडी आणि लिखित अभ्यास पद्धती. अध्यापन- अध्ययन, पूर्वज्ञान, समन्वय पद्धत, प्रकल्प मॉडेल पद्धती, तक्ते, प्रश्नावली यावर कालबद्ध कार्यशाळा आयोजित करून अध्यापन आणि शिकण्याची साधने आणि माध्यमांवर विशेष भर दिला जाणार आहे.

शिक्षक विद्यार्थी संवाद

नई तालीम शाळेतील अध्यापन- अध्यापन प्रक्रियेत, कोणताही विषय शिकवताना आधीचे ज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे असते. आधीचे ज्ञान पुढील अभ्यास ठरवते. पूर्वीचे ज्ञान चांगले असेल तर विषय शिकवण्याची आवड वाढते. वर्गातील अध्यापन- अध्ययन प्रक्रियेत याचा मोठा हातभार लागतो. पूर्वीच्या ज्ञानाचा आढावा घेतल्याने विषयांचे आकलन वाढते. विद्यार्थी सहज शिकतात आणि शिक्षकही सहज शिकवतात. अभ्यासक्रमांना चालना देण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात मदत करते. यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होतो आणि भविष्यात उदरनिर्वाहासाठी उपयुक्त ठरते. उदरनिर्वाहासाठी विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे प्रासंगिकता, व्यावहारिक ज्ञान, मूल्यशिक्षण आणि कौशल्य शिक्षण यावर भर दिला जातो. त्यामुळे नई तालीम शिक्षण सक्षम आहे.

निष्कर्ष

नई तालीमच्या शाळेत शिस्तीवर विशेष भर दिला जातो जो स्वयंशिस्तीच्या रूपात दिसून येतो. शाळेतील शिस्त एका उदाहरणातून दिसून येते. विषयाच्या ज्ञानाबरोबरच व्यावहारिक, सामाजिक आणि जीवन उपयोगी दैनंदिन कामांवर भर देऊन विद्यार्थ्यांना शिकायला शिकवण्याची प्रक्रिया आहे. ही शिक्षण प्रणाली नयी तालीमचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विषयांसह व्यावसायिक शिक्षण देते, जी विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी तयार करण्याचे काम करणाऱ्या 3 H चे

अनुसरण करून आपला उदरनिर्वाह करण्याचे शिक्षण देते. खऱ्या अर्थाने अर्थपूर्ण होण्यासाठी, शिक्षण हे विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही अनुकूल असले पाहिजे. जिथे गांधीजींचा असा विश्वास होता की मुलांना एक उपयुक्त व्यवसाय शिकवणे हे केवळ उपजीविकेचे साधन म्हणून आवश्यक नाही तर त्यांच्या मानसिक, शारीरिक आणि आध्यात्मिक क्षमता सुधारण्यासाठी देखील आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, अशा काही संस्था आहेत. आज पुस्तकांसोबत जगण्यालाच अभ्यास म्हणतात आणि ही कंटाळवाणी आणि गुदमरणारी भावनाही केवळ वर्गापुरतीच मर्यादित असल्याचे दिसून येते. ज्यामुळे मुलांची जीवनशक्ती आणि उत्साह नष्ट होत आहे. त्यामुळे मुलांची नैसर्गिक सर्जनशीलता आणि पुढाकार शक्ती जाड पाठ्यपुस्तकांच्या ओझ्याखाली आणि अनावश्यक गृहपाठाच्या ओझ्याखाली मरत चालली आहे आणि कलागुण कमी होत आहेत. माझा विश्वास आहे की शिक्षणाचा खरा अर्थ परिणामकारक आहे, म्हणजे शिकवण्याची आणि शिकण्याची प्रक्रिया हा एक आनंददायी अनुभव असावा. सध्या शोषण, द्वेष, स्वार्थ, हत्या, विध्वंस अशा गैरसमजांमुळे मानवतेचे हनन होत आहे. त्यामुळे सर्वोदय समाजाच्या स्थापनेच्या गांधीजींच्या उद्दिष्टासाठी आज नवीन शिक्षण आवश्यक झाले आहे असे आपण म्हणू शकतो.

संदर्भ सूची

१. उपाध्याय, यू. (२०१८), महात्मा गांधींचे शिक्षण तत्वज्ञान, माय नेशन मीडिया, अमृत प्रभात, साहित्य संपादक अलाहाबाद, <http://mynatioemmedia.com/>
२. कुमार, बी.एस्सी. आणि सिंग. एस.एस. P. (2018), बदलत्या दृष्टीकोनातील नवीन तालीम शिक्षण प्रणालीचे वर्तमान स्वरूप भारतीय आधुनिक शिक्षण (NCERT) वर्ष 39, अंक-1, p. 14-25 I.M.S. एन.एस. नाही. - 0972-5
३. कुमार, एस.के. (1998) गांधीवादी विचार आणि आधुनिक शिक्षण, पीएच.डी. संशोधन, सामाजिक विज्ञान संकाय, बनारस हिंदू विद्यालय बनारस
४. चंद्रा अग्रवाल, पं. सी. (1994), राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, दिल्ली प्रभात प्रकाशन (1974) जगातील काही महान शिक्षाश्री, लखनक पृष्ठ 85